

TECHNICAL SCIENCES

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПУЗЫРЯ, ОГРАНИЧЕННОГО ПОВЕРХНОСТЬЮ ВОДЫ И СТЕНКАМИ СУДОВОГО ТАНКА

Палагин А.Н.

Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия", кандидат технических наук, доцент кафедры судовых энергетических установок и систем, механик первого разряда

THEORETICAL STUDY OF THE PROCESS OF DESTRUCTION OF AN AIR BUBBLE LIMITED BY THE SURFACE OF WATER AND THE WALLS OF A SHIP TANK

Palagin A.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ship's Plants and Complexes Operation of the Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", marine engineer 1st class.

Аннотация

В статье рассмотрено теоретическое моделирование процесса разрушения паразитного воздушного объема внутри заполненного водой балластного танка. Самым главным вопросом при решении задачи о разрушении паразитного воздушного пузыря внутри балластного танка является скорость уменьшения его объема при воздействии на него разрушающих струй воздуха под давлением.

Во время теоретических исследований основной упор делался на получение качественных результатов, отражающих изменение основных эксплуатационных характеристик судна на волнении и данных, описывающих поведение паразитного объема воздуха в судном балластном танке во время процесса его движения и распада на ряд мелких воздушных объектов. емов.

Abstract

The article deals with the theoretical modeling of the process of destruction of the parasitic air volume inside the ballast tank, which is filled with water. The most important issue in solving the problem of the destruction of a parasitic air bubble inside a ballast tank is the rate of decrease in its volume when it is exposed to destructive air jets under pressure. During theoretical studies, the main emphasis was on obtaining qualitative results that reflect the change in the main operational characteristics of the vessel in waves and those data that describe the behavior of the parasitic air volume in the ship's ballast tank during the process of its movement and decomposition into a number of small air volumes.

Ключевые слова: моделирование процесса, разрушения паразитного воздушного объема, двухфазный (водо-воздушный) поток, воздушные струи, угол атаки.

Keywords: process modeling, parasitic air volume destruction, two-phase (water-air) flow, air jets, angle of attack.

При моделировании теоретического процесса разрушения воздушного объема внутри балластного танка с паразитным воздухом невозможно получить точные количественные результаты. Эта задача усугубляется факторами, такими как отсутствие повторяемости результатов в реальной жизни, зависимость разрушения от параметров воды и невозможность обработки большого количества расчетных данных с помощью современных вычислительных комплексов. Однако основной целью теоретических исследований было получение качественных результатов, отражающих изменение эксплуатационных характеристик судна на волне-

нии. Также были определены новые данные, описывающие поведение паразитного воздушного объема в судном балластном танке во время движения и распада на мелкие объемы.

При исследовании разрушения паразитного воздушного пузыря внутри балластного танка основным вопросом является скорость уменьшения его объема при действии струй воздуха под давлением. Результаты этих исследований представлены на рисунке 1, где на оси ординат изображены значения суммарного объема паразитного воздуха в процессе разрушения, а на оси абсцисс – время рабочего процесса.

Рис. 1. Уменьшение объема паразитного воздуха в балластном танке при давлении ударной воздушной струи равно $P_{уд} = 0,3$ МПа

- 1 – начальный объем паразитного воздушного пузыря 33 м^3 ;
 2 – начальный объем паразитного воздушного пузыря 27 м^3 ;
 3 – начальный объем паразитного воздушного пузыря 21 м^3 ;
 4 – начальный объем паразитного воздушного пузыря 18 м^3

Четыре кривых на графике соответствуют сокращению начального внешнего контура воздушного пузыря после распределения на несколько пузырьков. Каждая кривая отображает результаты численных экспериментов с разными начальными значениями объема паразитного воздушного пузыря: кривая 1 – 33 м^3 , кривая 2 – 27 м^3 , кривая 3 – 21 м^3 и кривая 4 – 18 м^3 . Во всех случаях давление ударной воздушной струи, разрушающей пузырь, осталось неизменным и составляло $0,3$ МПа.

Рисунок 1. демонстрирует уменьшение объема паразитного воздуха в балластном танке посредством давления ударной воздушной струи на уровне $P_{уд} = 0,3$ МПа. На графике показано, что все кривые изменяются практически одинаково, начиная с момента времени от $1,8$ до $2,2$ минуты. Это свидетельствует об идентичном характере уменьшения воздушного объема, который происходит быстро из-за разрушения воздушного пузыря на поверхности воды. На этом участке изменений кривых можно говорить о срабатывании механизма мгновенного изменения гидродинамических показателей процесса колебания двухфазного (водовоздушного) потока в балластном танке, что приводит к дальнейшему изменению основных рабочих характеристик судна. С седьмой минуты следующее изменение всех четырех кривых показывает, что механизм разрушения воздушного пузыря становится одинаковым во всех случаях, и влияние

начальных размеров пузыря и механизма его разрушения перестают определять характер его дальнейшего разрушения.

Скорость разрушения паразитного воздушного пузыря в балластном танке зависит от способа формирования разрушающих его воздушных струй, а глубина проникновения струи в воздушный объем и воду, а также степень продолжительности ее воздействия, определяют дальнейшие процессы турбулизации границы раздела двух сред. В экспериментах изучали влияние ударного давления в воздушной струе на скорость разрушения паразитного воздушного пузыря и полученные результаты показали, что давление ударной струи влияет только на начальный процесс разрушения пузыря. После начальных двух минут после подачи ударной струи происходит резкое уменьшение объема воздушного пузыря, а на второй стадии влияние величины давления перестает сказываться. В ходе расчета считали начальный объем паразитного пузыря равным 33 м^3 .

Из этих данных можно заключить о влиянии давления ударной струи на процесс разрушения паразитного воздушного пузыря в балластном танке. Из анализа расчетных данных, приведенных на рисунках 1-2, можно заключить, что давление ударной струи влияет только на начальную стадию разрушения паразитного воздушного пузыря в балластном танке.

Рис. 2. Влияние величины давления ударной воздушной струи на время уменьшения объема паразитного воздуха в балластном танке

- 1 – начальный объем паразитного воздушного пузыря 33 м^3 ;
- 2 – начальный объем паразитного воздушного пузыря 27 м^3 ;
- 3 – начальный объем паразитного воздушного пузыря 21 м^3 ;
- 4 – начальный объем паразитного воздушного пузыря 18 м^3

Как показано на всех графиках, в течение первых двух минут после начала подачи ударной струи наблюдается резкое уменьшение объема воздушного пузыря. На второй стадии влияние величины давления перестает иметь значение.

В данном случае, когда начальный объем воздуха уменьшается, происходит процесс распределения новых дискретных объемов воздуха, которые значительно меньше начального пузырька, при меньших значениях давления. К примеру, на рис. 3.4 видно, что при значении условного временного предела, равном 4,5 минуты, для разрушения воздушных пузырьков требуется меньшее давление – не 0,5 МПа, а 0,3 МПа.

В теоретических исследованиях также рассматривалось влияние угла атаки ударной воздушной струи на процесс разрушения паразитной воздушной каверны. Основным критерием была площадь фронтальной поверхности взаимодействия струи с пределом разделения между воздушным пузырем и водой. Эта площадь рассматривалась в той части пространства, в которую переместится поверхность воздушного пузыря через 0,01 секунды, отсчет изменения угла атаки струи производился от его полностью вертикального положения. Установлено, что при более остром углу атаки и большей площади струи площадь взаимодействия уменьшается. Понятие такой площади является условной величиной, поскольку при разделении начального воздушного пузыря на более мелкие этот параметр

постоянно меняется. Результаты расчета изменения площади взаимодействия показаны на рисунке 3., где на оси ординат показано безразмерное соотношение текущей пузырьной площади St к его начальной площади Sn . Все отображенные данные соответствуют величинам

Все данные, представленные на графике, отражают величину площади взаимодействия, измеренную в момент времени 0,1 секунд после начала разрушения паразитного воздушного объема. График позволяет сделать однозначный вывод: когда углы атаки воздушной струи изменяются в диапазоне от 1 до 14 градусов, величина площади взаимодействия остается очень высокой.

Взаимодействие поверхности воды в балластном танке с поверхностью паразитного воздушного пузыря сильно зависит от степени турбулизации поверхности воды. Если поверхность воды обладает высокой турбулентностью, то гидродинамическая неустойчивость приводит к более эффективному сокращению объема паразитной воздушной каверны.

В ходе расчетов было изучено изменение площади поперечного сечения паразитного воздушного пузыря со временем его разрушения. Расчеты производились для прямоугольного медвежьего сечения воздушного пузыря со сторонами 4 и 1 м соответственно и круга с радиусом 3,192 м. Использование этих численных значений в расчетах позволило получить соответствующие результаты.

Рис. 3 Влияние угла атаки ударной струи на площадь взаимодействия границы раздела воздуха с водой в момент времени равный 0,1 секунды

Это показывает, как изменяется площадь взаимодействия между воздухом и водой при углах атаки ударной струи от 1 до 14 градусов в момент времени, равной 0,1 секунды. На рисунке 3 показано безразмерное соотношение текущей площади воздушного пузыря S_t к его исходной площади S_n в зависимости от времени разрушения воздушного пузыря на поверхности воды. Для всех расчетов толщина воздушного пузыря составляла 0,3 м, а площадь воздушного пузыря случайно составляла 4 м². Расчет процесса разрушения воздушного пузыря производился с шагом по времени, равным 0,01 секунды. На графиках первая кривая соответствует воздушному пузырю в форме круга, а вторая

в форме прямоугольника. Как видно на обеих графиках, основное уменьшение объема пузыря происходит в первые 0,1 секунды разрушения. Это указывает, что скорость конфигурации площади воздушного пузыря, имеющего начальную форму пересечения в форме круга либо прямоугольника, составляет около 0,25 секунды при его разрушении. Это происходит тогда, когда ударная струя воды проходит через ее толщину и вызывает турбулизацию всей поверхности раздела воздуха и воды, вызывая неустойчивость Релея-Тейлора вдоль всей пузырьной поверхности.

Рис. 4 Скорость изменения площади воздушного пузыря

1 – начальная форма сечения в виде круга;

2 – начальная форма сечения в виде прямоугольника

Выводы по проблематике вопроса:

1. Для получения исходных данных о движении воздушного пузыря в жидкости можно воспользоваться динамической теорией, основанной на определении динамических сил, влияющих на пузырь со стороны жидкости. Согласно этой теории, паразитные объемы воздуха складываются преимущественно не в центральной зоне, а в угловых участках балластных танков.

2. Сферическая форма воздушного пузыря в жидкости возможна только при диаметре менее 18 мм. Для пузырей, чаще имеющих медузоподобную структуру, установлена формула, позволяющая определить минимальную толщину воздушного пузыря, после которой происходит его разрушение.

3. Разработанная математическая модель и конечно-разностная схема ее решения предполагает моделирование трех составляющих потоков: рабочей ударной струи воздуха с повышенным давлением, движущейся от верхней стенки танка в направлении паразитного воздушного объема; воздушного пузыря,двигающегося в произвольном горизонтальном направлении вдоль поверхности воды; и балластной воды в танке, которая двигается в направлении верхней стенки танка с волнением поверхностного слоя.

4. Значительное изменение объема паразитного воздуха от двух до трех с половиной раз соответствует временному диапазону от 1,8 до 2,2 минут. После чего характер уменьшения паразитного воздушного пузыря становится неизменным вне зависимости от его исходного объема, за этот период времени происходит изменение всех гидродинамических показателей процесса колебания двухфазного (водновоздушного) потока в балластном танке, что приводит к дальнейшему изменению основных рабочих характеристик судна, таких как его остойчивость, угол неконтролируемого крена и т.д.

5. Скорость разрушения паразитного воздушного пузыря в балластном танке зависит от способа формирования разрушающих его воздушных струй. Глубина проникновения струи в воздушную каверну и воду, а также продолжительность ее воздействия определяют все процессы дальнейшей турбулизации границы раздела двух сред.

6. Воздействие давления ударной струи на разрушение воздушного пузыря в балластном танке наблюдается только на начальной стадии процесса. В течение первых двух минут после включения струи происходит быстрое уменьшение объема воздушного пузырька. Позже, на второй стадии, влияние давления становится менее заметным. Если для разрушения воздушных пузырьков сначала необходимо давление 0,5 МПа, то после 4,5 минут после включения струи это давление может быть снижено до 0,3 МПа.

7. При изменении углов атаки воздушной струи от 1 до 14 градусов площадь фронтальной поверхности, взаимодействующая с пределом распределения между воздушным пузырем и водой, остается высокой.

8. Наибольшее уменьшение объема пузыря во время его разрушения происходит примерно через 0,25 секунды, когда ударная струя воды проходит через его толщину, беспокоит всю пузырьную поверхность и вызывает неустойчивость Релея-Тейлора вдоль всей его поверхности.

Список литературы

1. Андерсон Д., Таннехил Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. –М.: Мир, 1990. в 2 т.

2. Башта Т.М., Руднев С. С. и др. Гидравлика, гидромашин и гидроприводы.–М.: Машиностроение. 1982.– 423 с.

3. Григорьева И.В. Исследование эволюции пространственного газового пузыря в идеальной несжимаемой жидкости. Вестник Кемеровского государственного университета, Выпуск 4.– Кемерово, 2000, С. 123–128.

4. Емельянов Н.Ф.. Устройство, конструкция и элементы теории судна Учебное пособие. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 2002.-141.

5. Палагин А.Н. Усовершенствование системы выгрузки балластной воды на погружных морских

судах. - Одесса. Национальный университет «Одесская морская академия», 2019.-169.

6. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://boskalis.com/about-us/dockwise.html>

7. Устройство судов. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://seaspirit.ru/shipbuilding/ustrojstvo-sudna/konstrukciya-korpusa-morskix-sudov.html>

8. Электронный ресурс. Режим доступа: https://boskalis.com/media/3p4noap4/heavy_transport_vessel_triumph.pdf

ПРЕДИКТОР РАСПОЗНАВАНИЯ СЛОЖНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПЛОСКОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СНИМКОВ УЗИ)

Абдуллаева Г.Г.

*Институт Систем Управления Министерства Науки и Образования,
руководитель отдела Систем Интеллектуальной обработки информации*

Ализаде У.М.

*Институт Систем Управления Министерства Науки и Образования,
диссертант*

PREDICTOR OF RECOGNITION OF COMPLEX IMAGES ON THE PLANE (BY THE EXAMPLE OF ULTRASOUND IMAGES)

Abdullayeva G.,

*Institute of Management Systems of the Ministry of Science and Education,
Head of the Department of Intelligent Information Processing Systems*

Alizadeh U.

*Institute of Management Systems of the Ministry of Science and Education,
dissertation student*

Аннотация

В статье рассматривается один подход объективного оценивания ультразвукового исследования, для чего предлагается пакет прикладных программ, использующих современные информационные технологии, математические методы, методы искусственного интеллекта. Предлагается трехступенчатая модель медицинской диагностики и вводится понятие предиктора. Основная цель распознать замкнутые бессимптомные контуры на снимках УЗИ, организовать их мониторинг. Показано, что изменение одного из свойств предиктора говорит о наличии возможной динамики в этой области, которая может быть началом патологии.

Abstract

The paper deals with one approach to the objective assessment of an ultrasound examination, for which an application software suite using modern information technologies, mathematical methods, and artificial intelligence methods is proposed. A three-stage model of medical diagnostics is proposed and the concept of a predictor is introduced. The main aim of the study is to recognize closed asymptomatic contours in ultrasound images, to organize their monitoring. It is shown that a change in one of the properties of the predictor indicates the presence of possible dynamics in this area, which may be the onset of pathology.

Ключевые слова: распознавание образов, снимки УЗИ, бинарная морфология, предиктор, пакет прикладных программ, новообразование, замкнутые контуры.

Keywords: image recognition, ultrasound images, binary morphology, predictor, application software suite, neoplasm, closed contours.

Введение. Одним из сложнейших разделов искусственного интеллекта (ИИ) является распознавание образов. В последнее время появились интересные исследования в распознавании речи и рукописных текстов, отпечатков пальцев, интенсивно развивается биометрия, получены интересные результаты по распознаванию графических изображений и т.д. Когда говорят о сложностях распознава-

ния, имеют в виду как компьютерные, так и человеческие факторы. Во всех этих задачах образ распознаваемого объекта описывается набором информативных свойств – сам объект представляется как набор его составляющих, после чего для его распознавания требуется компьютерное обучение.

В медицине распознавание образов становится одним из главных атрибутов врача при постановке диагноза. Известно, что современная медицинская